

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ПОЛИМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ
Раджабов С.С., Ганиева Ш.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В обзорной статье автором изучены литературные источники по исследованиям, посвященным клиническим особенностям внебольничной пневмонии у полиморбидных пациентов. Авторами проанализированы и систематизированы материалы зарубежных и отечественных ученых, опубликованные за последние 5 лет. Полиморбидные пациенты, пожилые люди (≥ 65 лет) и лица с фоновыми заболеваниями легких, курением или иммуносупрессией подвергаются наибольшему риску внебольничных пневмоний и осложнений пневмонии, включая сепсис, острый респираторный дистресс-синдром и смерть.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, клиническое течение, полиморбидность, легкие

MODERN ASPECTS OF THE COURSE OF PNEUMONIA IN POLYMORBID PATIENTS**Radjabov S.S., Ganieva Sh.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the review article, the author examined the literature sources on research on the clinical features of community-acquired pneumonia in polymorbid patients. The authors analyzed and systematized the materials of foreign and domestic scientists published over the past 5 years. Polymorbid patients, the elderly (≥ 65 years of age), and individuals with underlying lung diseases, smoking, or immunosuppression are most at risk of community-acquired pneumonia and complications of pneumonia, including sepsis, acute respiratory distress syndrome, and death.

Key words: community-acquired pneumonia, clinical course, polymorbidity, lungs

**ПОЛИМОРБИД БЕМОРЛАРДА ПНЕВМОНИЯ КЕЧИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЖИХАТЛАРИ****Раджабов С.С., Ганиева Ш.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Шарҳ мақоласида муаллифлар томонидан полиморбид беморларда касалхонадан ташқари пневмониянинг клиник хусусиятлари бўйича тадқиқотлар бўйича адабиёт манбаларини ўрганиб чиқилган. Муаллифлар сўнги 5 йил ичида наир этилган хорижий ва маҳаллий олимларнинг материалларини таҳлил қилдилар ва тизимлаштирдилар. Полиморбид беморлар, қариялар (65 ёшдан катта) ва ўпка касалликлари, чекиш ёки иммуносупрессия билан оғриган шахсларда пневмония асоратлари, шу жумладан сепсис, ўткир респиратор дистресс синдроми ва ўлим хавфи юқори эканлиги аниқланган.

Калит сўзлар: касалхонадан ташқари пневмония, клиник кечиш, полиморбидлик, ўпка

e-mail: shaxzoda_ganiyeva@bsmi.uz

Введение. Полиморбидность представляет собой актуальную проблему современной медицины, связанную с ухудшением по сравнению с изолированной патологией прогноза заболевания, увеличением тяжести течения, количества осложнений, трудности и стоимости диагностики и лечения.

Внебольничная пневмония (ВП) является основной причиной смертности и заболеваемости с важным клиническим воздействием во всем мире. На Индию приходится 23 % мирового бремени пневмонии с показателями летальности от 14 до 30 %, а *Streptococcus pneumoniae* считается основной бактериальной этиологией. Новые патогены, такие как *Burkholderia pseudomallei*, все чаще признаются важной причиной внебольничной пневмонии в странах Юго-Восточной Азии. [11].

Несмотря на все современные достижения, пневмония остается распространенной инфекцией со значительной заболеваемостью и смертностью. Понимание этиологии пневмонии продолжает развиваться по мере того, как новые методы позволяют идентифицировать уже известные организмы и по мере появления новых организмов. Теперь мы рассмотрим этиологию пневмонии (в настоящее время часто называемой «внебольничной пневмонией»), начиная с классических бактериологических методов, которые определили *Streptococcus pneumoniae* как наиболее распространенную причину, до

более современных бактериологических исследований, которые подчеркивают *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Moraxella catarrhalis*, *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas* и нормальную респираторную флору. Определение антигена в моче полезно для идентификации *Legionella* и пневмококка [10].

Цель исследования: изучение особенностей клинического течения внебольничной пневмонии у полиморбидных пациентов.

Материалы и методы исследования: Проведен обзор зарубежных материалов и литературных источников по медицинским исследованиям базы данных MEDLINE и PubMed за последние 5 лет (2021-2025 гг.).

Результаты. Внебольничная пневмония (ВП) — острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях (вне стационара или не ранее 4 недель после выписки из него или диагностированное в течение первых 48 часов после госпитализации; у пациентов, находящихся в домах престарелых/интернатах, — не более 14 суток), сопровождающееся появлением симптомов инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы [3].

Заболеваемость пневмонией в общей популяции увеличивается с возрастом респондентов, причем вне зависимости от возраста среди мужчин она выше, чем среди женщин. У пациентов в возрастной группе 65 лет и старше основными факторами риска формирования пневмонии оказались хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма, сахарный диабет (СД), хронические заболевания сердца, которые отмечались среди данной категории пациентов в 20; 50 и 52% случаев соответственно [7].

При пневмонии основной путь проникновения инфекции в легкие – аэрогенный. Возбудители, попадая в дыхательные пути, распространяются по ним в респираторные отделы легких, чему способствует предшествующая острая респираторная вирусная инфекция. Вирусы, поражающие слизистую оболочку дыхательных путей, нарушают защитную барьерную функцию эпителия и мукоцилиарный клиренс. Избыточная продукция слизи в верхних дыхательных путях защищает микроорганизмы от бактерицидного действия бронхиального секрета, способствуя их проникновению в терминальные респираторные бронхиолы. Здесь микроорганизмы интенсивно размножаются и вызывают воспаление с вовлечением в него прилегающих участков паренхимы легкого. Формированию воспалительного очага в легких способствуют также нарушение проходимости бронхов и развитие гипопневматозов. Нарушения проходимости бронхов, расстройства микроциркуляции, воспалительная инфильтрация, интерстициальный отек и снижение воздушности легочной паренхимы приводят к нарушению диффузии газов и гипоксемии. Последняя сопровождается респираторным ацидозом, гиперкапнией, компенсаторной одышкой и появлением клинических признаков дыхательной недостаточности и гипоксии тканей [6].

Внебольничная пневмония относится к числу распространенных инфекционных заболеваний. При этом если заболеваемость ВП среди всех возрастных групп в развитых странах составляет 3–6 случаев на 1000 человек в год, то у лиц пожилого и старческого возраста этот показатель увеличивается до 25–40 [5] и даже до 55 случаев на 1000 человек в год. Летальность при ВП у лиц старших возрастных групп колеблется от 10 до 26–33% и выше [14].

Важно подчеркнуть, что нередко у взрослых пациентов, переносящих ВП, выявляется смешанная или ко-инфекция. Так, например, едва ли не у каждого второго больного с пневмококковой этиологией заболевания одновременно удается обнаружить серологические признаки активной микоплазменной или хламидийной инфекций. Среди других возбудителей ВП нередко упоминаются респираторные вирусы (вирусы гриппа типа А и В, парагриппа, аденовирус и респираторный синцитиальный вирус), но в действительности они нечасто вызывают непосредственное поражение респираторных отделов легких. Вирусные респираторные инфекции и, прежде всего, эпидемический грипп, безусловно, рассматриваются как ведущий фактор риска воспаления легких, являясь своеобразным «проводником» бактериальной инфекции [11].

Однако вызываемые вирусами патологические изменения в легочной ткани называть пневмонией не следует и, более того, необходимо четко от нее отграничивать, поскольку подход к лечению этих двух состояний принципиально различен. С этой точки зрения представляется не вполне удачным распространенный термин «вирусно-бактериальная пневмония», поскольку собственно бактериальная пневмония качественно отличается от чаще всего интерстициального вирусного поражения легких [1].

Как и при любом другом заболевании, при оценке ВП важное значение имеет выявление факторов риска, определяющих ключевые параметры клинического течения и прогноза заболевания, включая летальность. К наиболее изученным и значимым модифицируемым факторам риска традиционно относят статус курильщика, сопутствующая терапия (прием глюкокортикоидов, нестероидных противовоспалительных средств, антисекреторных препаратов и т. д.), сопутствующие заболевания, включая хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет, алкоголизм, наркоманию и др. Определенный интерес представляет и такое сочетание, как комбинация ХОБЛ и ВП [5].

Характерными особенностями тяжелой ВП при ХОБЛ являются проявления полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной, и возможная генерализация инфекции. Несколько исследований показали, что риск фатального исхода при тяжелой ВП можно предсказать по клинико-инструментальным и лабораторным критериям течения ВП. В исследовании американских ученых риск смертельного исхода повышается в 20 раз у больных с ВП, имеющих признаки: ЧДД 30 в мин и более, диастолическое артериальное давление 60 мм рт.ст. или менее и азот мочевины крови более 7 ммоль/л, в отличие от пациентов без перечисленных признаков. Ученые Германии в своем многомерном анализе показали, что такие показатели исследования, как ЧСС, систолическое АД и уровень ЛДГ в сыворотке крови были тесно связаны с летальным исходом. Таким образом, у пациентов, имеющих 2 из трех показателей: частота сердечных сокращений ≥ 90 уд/мин, систолическое АД ≤ 80 мм рт. ст., уровень ЛДГ ≥ 260 Ед/л, повышается риск смерти в 6 раз [8].

Дифференциальный диагноз инфекционного обострения ХОБЛ и ВП остается сложным вопросом практического здравоохранения, актуальным как для врачей терапевтического профиля, так и для специалистов-пульмонологов. При этом возможна как гипо-, так и гипердиагностика рассматриваемых состояний. С практической точки зрения точная и своевременная верификация ВП у пациентов с обострением ХОБЛ является важным моментом не только для своевременной диагностики, но и для назначения адекватной терапии [3].

Несмотря на важные достижения в профилактике с помощью вакцин, новых быстрых диагностических тестов и антибиотиков, лечение внебольничной пневмонии по-прежнему имеет существенные недостатки. Смертность остается очень высокой у тяжелобольных пациентов с дыхательной недостаточностью или шоком, но также высока у пожилых людей. Даже после эпизода внебольничной пневмонии в течение длительного периода сохраняется более высокий риск смерти, риск, в основном обусловленный воспалением и сопутствующими заболеваниями у пациента. Микробиология внебольничной пневмонии была изменена новыми молекулярными диагностическими тестами, которые превратили вирусы в наиболее идентифицируемые патогены, несмотря на неопределенность относительно конкретной роли каждого вируса в патогенезе внебольничной пневмонии [11].

Пневмококковые вакцины также повлияли на этиологию внебольничной пневмонии и, таким образом, изменили циркулирующие серотипы *Streptococcus pneumoniae*. При лечении внебольничной пневмонии следует также учитывать патогены из определенных регионов. Новые антибиотики для лечения внебольничной пневмонии не тестировались на тяжелобольных пациентах и были сосредоточены на патогенах с множественной лекарственной устойчивостью, которые не связаны с внебольничной пневмонией, что ограничивает их общее применение и показания для пациентов отделения интенсивной терапии (ОИТ). Аналогичным образом, лечение внебольничной пневмонии можно персонализировать с помощью дополнительных методов лечения, которые показали улучшение результатов у определенных групп пациентов. Хотя было убедительно показано, что пневмококковая вакцинация снижает только инвазивную пневмококковую болезнь, с менее выраженным эффектом при пневмококковой внебольничной пневмонии, она остается лучшим терапевтическим вмешательством для предотвращения бактериальной внебольничной пневмонии. Необходимы дальнейшие исследования внебольничной пневмонии, чтобы уменьшить ее влияние на население и улучшить индивидуальные результаты [4,8].

Заключение. Таким образом, Наличие ХОБЛ в анамнезе существенно влияет на процесс разрешения пневмонии, способствует гиперреактивности бронхов и более затяжному течению воспалительного процесса в легочной ткани по сравнению с пациентами с нормальной реактивностью бронхов. Кроме того, ХОБЛ как фоновое заболевание при ВП увеличивает вероятность летального исхода, что объясняется более выраженной обструкцией, дыхательной недостаточностью и высоким числом полигенных заболеваний у таких больных. Многообразие клинических вариантов, склонность к затяжному течению сохраняют актуальность исследования этиологии амбулаторной пневмонии; особый интерес вызывает изучение антибиотикорезистентности

выделенной флоры, так как подобные исследования в мире немногочисленны и их данные могут составить основу для разработки соответствующих клинических рекомендаций.

Список литературы:

1. Amaro R, Liapikou A, Cilloniz C, Gabarrus A, Marco F, Sellares J, et al. Прогностические и прогнозные факторы у пациентов с внебольничной пневмококковой пневмонией с положительным результатом посева крови. *Eur Respir J.* 2023;48:797–807. doi: 10.1183/13993003.00039-2016.
2. Eshwara VK, Munim F, Tellapragada C, Kamath A, Varma M, Lewis LE и др. Бактериemia *Staphylococcus aureus* в индийской больнице третьего уровня медицинской помощи: наблюдательное исследование клинической эпидемиологии, характеристик резистентности и носительства гена лейкоцидина Panton-Valentine. *Int J Infect Dis.* 2023;17:E1051–5. doi: 10.1016/j.ijid.2023.06.002.
3. Ganieva Sh.Sh., & Akhrovov J.X. (2022). Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 101–105.
4. Ganieva Sh.Sh., Ergasheva M.U., Panoev Kh.Sh. Immuno-inflammatory markers of syntropic cardiovascular diseases. *Medical Immunology (Russia).* 2023;25(4):933-938. <https://doi.org/10.15789/1563-0625-ИИМ-2763>
5. Ko WC, Paterson DL, Sagnimeni AJ, Hansen DS, Von Gottberg A, Mohapatra S и др. Бактериemia *Klebsiella pneumoniae*, приобретенная в обществе: глобальные различия в клинических моделях. *Emerg Infect Dis.* 2022;8:160–6. doi: 10.3201/eid0802.010025.
6. Kunze N, Moerer O, Steinmetz N, Schulze MH, Quintel M, Perl T. Мультиплексная ПЦР в месте оказания медицинской помощи обещает короткие сроки выполнения микробиологического тестирования при пневмонии, приобретенной в больнице. Пилотное наблюдательное исследование пациентов в критическом состоянии. *Ann Clin Microbiol Antimicrob.* 2024;14:33. doi: 10.1186/s12941-015-0091-3.
7. Lin YT, Jeng YY, Chen TL, Fung CP. Бактериемическая внебольничная пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*: клиническая и микробиологическая характеристика на Тайване, 2011–2018. *BMC Infect Dis.* 2021;10:307. doi: 10.1186/1471-2334-10-307.
8. Prendki V, Huttner B, Marti C, Mamin A, Fubini PE, Meynet MP и др. Точность комплексного ПЦР-анализа мазков из носоглотки и ротоглотки при пневмонии, подтвержденной КТ, у пожилых пациентов: проспективное когортное исследование. *Clin Microbiol Infect.* 2023;25:1114–9. doi: 10.1016/j.cmi.2018.12.037.
9. Self WH, Wunderink RG, Williams DJ, Zhu Y, Anderson EJ, Balk RA и др. Внебольничная пневмония, вызванная *Staphylococcus aureus*: распространенность, клинические характеристики и исходы. *Clin Infect Dis.* 2021;63:300–9. doi: 10.1093/cid/ciw300.
10. Shaw T, Tellapragada C, Kamath A, Kalwaje Eshwara V, Mukhopadhyay C. Влияние экологических и патоген-специфических детерминант на клинические проявления и исход заболевания у пациентов с мелиоидозом. *PLoS Negl Trop Dis.* 2024;13:E0007312. doi: 10.1371/journal.pntd.0007312.
11. Wagner K, Springer B, Imkamp F, Opota O, Greub G, Keller PM. Выявление респираторных бактериальных патогенов, вызывающих атипичную пневмонию, с помощью мультиплексной ОТ-ПЦР Lightmix. *Int J Med Microbiol.* 2024;308:317–23. doi: 10.1016/j.ijmm.2024.01.010.
12. Аффольтер К., Шуман Д.М., Тамм М., Ян К., Зибенайхлер А., Юнкер Л. и др. Мультиплексная ПЦР жидкости бронхоальвеолярного лаважа пациентов с ослабленным иммунитетом. *Грудь.* 2022;154:722–5. doi: 10.1016/j.chest.2018.06.018.
13. Ганиева, Ш., & Яхьяева, Ф. (2022). Современные патогенетические аспекты кардиоренального синдрома. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(6), 167–173.
14. Шрайбер М.П., Чан С.М., Шорр А.Ф. Бактериemia при пневмонии, вызванной золотистым стафилококком: результаты и эпидемиология. *J Критический уход.* 2021;26:395–401. doi: 10.1016/j.jcrc.2010.09.002.

Для цитирования: Раджабов С.С., Ганиева Ш.Ш. Современные аспекты течения пневмонии у полиморбидных больных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1021–1024. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424028>